

PROJETO DE ENDEMIAS DA REGIÃO NORTE: ALTA FLORESTA DO OESTE – RO

 DOI: 10.5281/zenodo.7706258

Maycon Ribeiro Galvão

Graduado em Ciências físicas e biológicas pelo o CELJI/ULBRA. Biólogo - CRBio 06 região-AM. Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Martinho Lutero. Professor de rede estadual de ensino e municipal do estado de Rondônia.

Ezaias dos Santos Ramos

Ezaias dos Santos Ramos, 35 anos, brasileiro nascido em Rondônia natural de Alta Floresta D'Oeste, professor de matemática na rede estadual de Rondônia. Graduado em Matemática pela Fundação Universidade do Tocantins no ano de 2012, pós-graduado em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Pitágoras – Unopar, e em Inovações do Ensino em Matemática pela Universidade Cesumar – Unicesumar.

Rosemeri Pereira Nunes

Pós Graduada pela Faculdade de Rolim de Moura Farol em Processamento das Informações Geográficas na Gestão Ambiental e Orientação, Supervisão e Gestão Escolar com Ênfase em Psicologia Educacional.

José Inácio Pereira

Estudou História na UNIR (Universidade Federal de Rondônia), Campus de Rolim de Moura (1996 - 1999) e atua como professor nas redes Estadual e Municipal de ensino desde 1995.

José Francisco Aguiar

Colaborador.

No ano de 2022, foi desenvolvido na escola Eurídice Lopes Pedroso o Projeto Excelência “Endemias no estado de Rondônia” durante o 1º e 2º bimestre. Seguem abaixo as ações desenvolvidas durante o andamento do projeto referido.

Na disciplina de biologia, as aulas ministradas pelo professor Maycon Ribeiro Galvão tiveram como objetivo detalhar sobre a redução significativa na incidência de peste - praticamente erradicada - como: raiva, febre amarela e doença de chaga. A professora trabalhou, com os alunos do 2º ano do ensino médio, o projeto excelência “Endemias da região norte desde a década 1970” de modo online, o qual foi explicado sobre as endemias por intermédio de slides explicativos. O projeto foi desenvolvido pelos estudantes, os quais fizeram uma pesquisa na internet. As pesquisas tiveram como finalidade a busca pelo conhecimento sobre o tema tanto na internet como também em livros didáticos, artigos e revistas sobre as principais endemias e pandemias que mais afetaram e aquelas que estão afetando atualmente o Estado, assim como, o contexto histórico das “Endemias no estado de Rondônia”. Além disso, em momentos pontuais, desenvolveu-se o projeto de modo interdisciplinar (Biologia, Física e Química), com pesquisa no laboratório de informática sobre as doenças endêmicas desde a década de 1970.

PALESTRA COM OS ESPECIALISTAS EM SAÚDE PÚBLICA: ENFERMEIRA ANDRESSA CRISTIANE E O ENFERMEIRO DOUGLAS BUENO

Na sequência do desenvolvimento do projeto, foram convidados especialistas em saúde pública para palestrarem sobre as possíveis causas que favorecem o surgimento de novas doenças à população e também sobre como os agentes dessas doenças podem infectar os humanos e quais são os meios que facilitam a propagação delas entre as pessoas. E, assim, no dia 15 de março de 2022 realizou-se a palestra na escola Eurídice Lopes Pedroso, com a Enfermeira Andressa Cristiane e o Enfermeiro Douglas Bueno. A palestra teve como objetivo informar e orientar os estudantes do Ensino Médio noturno, sobre como os agentes dessas doenças podem infectar os humanos e quais são os meios que facilitam a propagação dela entre as pessoas, contribuindo, assim para enriquecer o conhecimento dos estudantes sobre o tema. Dessa forma, foram elencadas as cinco maiores pandemias da história: Peste Bubônica, Varíola, Cólera, Gripe espanhola, Gripe suína e as possíveis causas que

favorecem o surgimento de novas doenças, além dos meios que favorecem a propagação dessas endemias.

Mas há um último ingrediente nesta receita que é fundamental para entender a razão de surtos virarem epidemias ou pandemias:

A facilidade que temos para viajar de um canto a outro.

Na sequência abaixo, está disponibilizado um trabalho em grupo, o qual foi desenvolvido por meio de apresentação oral e escrita, sobre como algumas epidemias, novas e antigas, já fizeram vítimas na história de Rondônia. (Exemplos: **malária, febre amarela, dengue, entre outras**).

MALÁRIA

Transmissão	Sintomas
<p>☐ A malária é transmitida pela picada das fêmeas de mosquitos do gênero <i>Anopheles</i>. A transmissão geralmente ocorre em regiões rurais e semi-rurais, mas pode ocorrer em áreas urbanas, principalmente em periferias. Em cidades situadas em locais cuja altitude seja superior a 1500 metros, no entanto, o risco de aquisição de malária é pequeno. Os mosquitos têm maior atividade durante o período da noite, do crepúsculo ao amanhecer. Contaminam-se ao picar os portadores da doença, tornando-se o principal vetor de transmissão desta para outras pessoas.</p> <p>☐ O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de plasmódio. Para <i>P. falciparum</i>, de 8 a 12 dias; <i>P. vivax</i>, 13 a 17; e <i>P. malariae</i>, 18 a 30 dias.</p>	<p>☐ Saber identificar os sintomas da malária é importante para iniciar o tratamento precocemente e assim diminuir o risco de complicações que a doença pode trazer. São sintomas da malária:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Febre alta; ☐ Dor de cabeça; ☐ Dor no corpo; ☐ Fraqueza; ☐ Dores musculares; ☐ Calafrios; ☐ Mal-estar generalizado; ☐ Dor abdominal; ☐ Tontura; ☐ Tremores forte que podem durar de 15 minutos a 1 hora; ☐ Náuseas e ☐ Vômitos.

Prevenção

- ▣ Os métodos usado para prevenir a dispersão da malária ou proteger as pessoas em áreas endêmicas incluem: erradicação do mosquito, drogas profiláticas, e prevenção de picadas de mosquitos.
- Para prevenir a contaminação com a Malária, deve-se:
 - ▣ • Evitar os locais endêmicos;
 - ▣ • Usar repelentes de insetos diariamente;
 - ▣ • Usar mosquiteiro, telas nas janelas e portas e
 - ▣ • Usar roupas de manga comprida.
- ▣ Evitar o acúmulo de água parada a fim de impedir a ovoposição e nascimento de novos mosquitos é outra forma de evitar a malária.
- * Viajantes devem ser orientados sobre as formas de prevenção contra as picadas dos mosquitos antes de realizar a viagem e alertados que devem procurar ajuda médica imediata se notarem os sintomas relacionados à doença.
- ▣ A quimioprofilaxia consiste na toma de medicamentos como forma de prevenção da malária. Os medicamentos utilizados são os anti-maláricos sob orientação médica, que devem ser tomados antes, durante e depois da viagem.

Diagnóstico

- ▣ O elemento fundamental no diagnóstico clínico da malária, tanto nas áreas endêmicas como não-endêmicas, é sempre pensar na possibilidade da doença. Como a distribuição geográfica da malária não é homogênea, nem mesmo nos países onde a transmissão é elevada, torna-se importante, durante o exame clínico, resgatar informações sobre a área de residência ou relato de viagens de exposição ao parasita como nas áreas endêmicas (tropicais).
- ▣ Além disso, informações sobre transfusão de sangue, compartilhamento de agulhas em usuários de drogas injetáveis, transplante de órgãos podem sugerir a possibilidade de malária induzida.

Tratamento

- ▣ O tratamento da malária é feito com a toma de medicamentos antimaláricos, como a Cloroquina por 3 dias e a Primaquina por 7 ou 14 dias fornecidos gratuitamente pelo SUS. Estes medicamentos são de dose única diária e devem ser ingeridos junto de uma refeição para evitar dor de estômago. A dose do medicamento varia conforme a idade e o peso do indivíduo, e os casos mais graves necessitam de internamento hospitalar.
 - ▣ Recomenda-se ainda: Alimentar-se normalmente; Não consumir bebidas alcoólicas; Não parar o tratamento antes do conselho médico, mesmo se os sintomas desaparecem antes, pelo risco de recidiva e complicações da doença.
- A **quinina** (ou o seu isômero **quinidina**), um medicamento antigamente extraído da casca da *Cinchona*, é ainda usada no seu tratamento. No entanto, a maioria dos parasitas já é resistente às suas ações. Foi suplantada por drogas sintéticas mais eficientes, como **quinacrina**, **cloroquina**, e **primaquina**. É frequente serem usados cocktails (misturas) de vários destes fármacos, pois há parasitas resistentes a qualquer um deles por si só. A resistência torna a cura difícil e cara.

Febre amarela

O VÍRUS DA FEBRE AMARELA (YFV)

SINTOMAS

Se você não recebeu uma dose da vacina contra a febre amarela e está com os seguintes sinais e sintomas é importante que procure a unidade básica de saúde mais próxima para avaliação profissional. Informe ao profissional de saúde os locais onde esteve, se era urbano ou de mata e por onde passou recentemente.

- Febre
- Dor de cabeça intensa
- Cansaço
- Dores nas costas e no corpo
- Náuseas e vômitos
- Calafrios
- Cor amarela na pele e olhos

Secretaria de Saúde GDF

Existem dois tipos de TRANSMISSORES:

O mosquito do gênero *Haemagogus*, atuam na área silvestre(mata).

O mosquito do gênero *Aedes aegypti*, atuam na área urbana.

Sintomas:

GERALMENTE A PESSOA NÃO APRESENTAM SINTOMAS E QUANDO APRESENTAM OS MAIS COMUNS SÃO:

- *Dores musculares em todo corpo
- *Dores de cabeça
- *Perda de apetite
- *Náuseas e vômitos
- *Face ou língua avermelhada
- *Fadiga
- *Fotofobia (a pessoa não consegue olhar diretamente para a luz)
- *Fraqueza

Os sintomas nesta fase aguda duram entre três e quatro dias e passam sozinho.

MOSQUITOS TRANSMISSORES

Aedes aegypti
O *Aedes aegypti*, o mesmo transmissor da dengue, é também vetor da febre amarela urbana. No Brasil, desde 1942, não há casos registrados de transmissão urbana da doença.

Haemagogus
Os mosquitos *Haemagogus* (acima) e *Sabethes*, que vivem em matas e vegetações à beira de rios, são os transmissores da febre amarela silvestre.

Os sintomas iniciais da febre amarela são:

- início súbito de febre;
- calafrios;
- dor de cabeça intensa;
- dores nas costas;
- dores no corpo em geral;
- náuseas e vômitos;
- fadiga e fraqueza.

Dengue

▪ CONCEITO

- É uma doença febril aguda, causada por um vírus, sendo transmitida principalmente pela picada do mosquito *Aedes aegypti* (infectado).
- É um dos principais problemas de saúde pública no mundo.

▪ vetores

- Mosquito do gênero *Aedes*.
- ❖ *Aedes aegypti* → a principal espécie transmissora da doença.
- ❖ *Aedes albopictus* → outra espécie transmissora

AGENTE ETIOLÓGICO

- Arbovírus do gênero *Flavivirus*, pertencente a família *Flaviridae*
- Vírus filamentosos, envelopados, com RNA
- São conhecidos 4 sorotipos: Den-1
Den-2
Den-3
Den-4

Como se reproduz o mosquito da dengue?

É de até 10 dias o ciclo do ovo-ovo. Quando a larva do mosquito nasce, ela passa por quatro estágios de crescimento, que podem durar oito dias no total. Depois ela se transforma em pupa, estágio que dura dois dias, aproximadamente. Depois de sair da pupa, o mosquito adulto já pode se reproduzir e botar ovos, quando o ciclo se reinicia.

Ciclo de vida do mosquito:

Ovo

Larva

Pupa e mosquito adulto

➤ **Vias de Transmissão**

- A transmissão se faz pela picada dos mosquitos (fêmeas) *Aedes aegypti*.
- Não há transmissão de contato direto de um doente ou suas secreções.

Obs: Uma vez infectada pelo vírus o mosquito transmissor permanecerá assim até o fim de sua vida.

➤ **Febre Hemorrágica da Dengue (FHD)**

- ▣ Sintomas iniciais iguais aos da dengue clássica, porém evoluem rapidamente para manifestações hemorrágicas.
- ▣ Fenômenos hemorrágicos
- ▣ Insuficiência circulatória
- ▣ Hepatomegalia

Houve, também, Roda de conversa com os professores de Física e Educação Física e estudantes com o intuito de orientar sobre como proceder em relação às Campanhas de prevenção pelos estudantes e comunidade e, ainda, como desenvolver uma campanha, no município, de combate as endemias.

- Na disciplina de matemática, foram trabalhadas aulas expositivas, por intermédio de apresentação de slide, sobre porcentagem, geometria, dicas de dinamização de cálculos, interpretação e confecções de gráficos e tabelas. Com a elaboração e resolução de situações problemas e interpretação de dados estatísticos sobre a incidência das doenças.

Reunião de apresentação do projeto

As aulas foram ministradas por meio de explicação, em março de 2022. As quais foram realizadas por intermédio de vídeo aulas complementares explicativas e slides. Além disso, houve a contextualização de conteúdos por meio de atividades, intervenção/correção de atividades, suporte aos alunos por meio de grupos de WhatsApp.

Tema:
Endemias no estado de Rondônia.

Tratamento e interpretação de dados estatísticos das endemias.
Confecção de gráfico e tabelas.

Anexos

TABELAS E GRÁFICOS - O ...

Exemplos de exercícios de c.

O Gráfico de Setores

Elaboração e resolução de situações-problemas e interpretação de dados estatísticos sobre a incidência das doenças; Confeção de gráficos e tabelas, cálculo de porcentagem

**Tayza Quintão
Ulrich -AFO-Alta
Floresta-Eeef
Euridice Lopes
Pedroso**

Entregue

Dar nota / 30

Doc2.docx

**Agner Mateus
Merces Dos
Reis -AFO-Alta
Floresta-Eeef
Euridice Lopes
Pedroso**

Entregue

Dar nota / 30

Projeto excelência 202...

**Luan Matheus
Marchesini De
Oliveira -AFO-Alta
Floresta-Eeef
Euridice Lopes
Pedroso**

Entregue

Dar nota / 30

WhatsApp

WhatsApp

Atividade: Análise de dados de Saúde

20 junho 2021 Casos covid em Rondônia

Casos COVID 19	TOTAL
Casos confirmados curados	92.553 / 82.207
112.468	17.959 / 10.991
outras	2.056 / 1.837

21 junho 2021 Casos covid em Rondônia

Casos COVID 19	TOTAL
Casos confirmados curados	231.956 / 99.397
275.752	7.704 / 3.151
outras	6.092 / 2.867

$$\begin{aligned}
 22 &= \frac{2}{100} = 0,02 \\
 97,5\% &= \frac{975}{1000} = 0,975 \\
 2,492\% &= \frac{2492}{10000} = 0,2492 \\
 0,0072 &= \frac{72}{10000} = 0,0072 \\
 0,5\% &= \frac{5}{1000} = 0,005 \\
 4,8\% &= \frac{48}{1000} = 0,048 \\
 2,1\% &= \frac{21}{1000} = 0,021 \\
 4,5\% &= \frac{45}{1000} = 0,045 \\
 1,5\% &= \frac{15}{1000} = 0,015 \\
 70 &= 70\% = \frac{70}{100} = 0,7
 \end{aligned}$$

revisão e reescrita dos textos, seguindo orientações e apontamentos da professora. Após a finalização das etapas de produção, os textos foram classificados por uma banca previamente formada pela equipe gestora e professores envolvidos no projeto.

Confecções de folhetos e cartazes informativos, na disciplina de Língua Portuguesa e Arte, sobre o tema abordado, para a culminância do projeto

As ações, na disciplina de Língua Portuguesa e Arte, durante o desenvolvimento do projeto excelência “Endemias da região norte”, foram realizadas pelos estudantes do 2º ano do ensino médio, os quais assistiram aulas com apresentação de slides explicativos e também realizaram pesquisas via internet, livros, e revistas sobre as principais endemias e pandemias que mais afetaram e estão afetando o Estado de Rondônia, após conhecerem os diferentes tipos de doenças endêmicas a transmissão e os sintomas confeccionaram folhetos e cartazes informativos sobre o tema abordado.

PRODUTO FINAL

O produto deste projeto ocorreu com a culminância e a socialização de todas as produções e de todos os dados coletados pelos estudantes em uma página do facebook.

 Escola Euridice. Projeto excelência atualizou a foto do perfil.
Publicado por Nataymily Bianco
6 d · 🌐

 Compartilhar

Próximas etapas importantes

 Compartilhar

Próximas etapas importantes

 Escola Euridice. Projeto
Publicado por Maycon Galvão
6 d · 🌐

Escola Eurídice Lopes Pedroso -
do projeto excelência.

Por: **Maycon Ribeiro Galvão**

 Escola Euridice. Projeto excelência
Criar @nomedeusuario da Página

Criar botão de ação

 Ver como

 Nenhuma classificação ainda · Escola

Página inicial Grupos Empregos Eventos

Convidar amigos para curtir essa Página
Convide os amigos para curtir a Página Escola Euridice. Projeto excelência para atrair novos visitantes e aumentar seu público. As Páginas com 10 ou mais curtidas atraem mais engajamento.

2/10 curtidas

Próximas etapas importantes

